

УДК 330.341

Т.Ю. Білоусько, канд. екон. наук. доц. (ДБТУ, м. Харків)

С.М. Сукачова, канд. екон. наук. доц. (ДБТУ, м. Харків)

ЦИФРОВІЗАЦІЯ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ

Підприємство є відкритою соціально-економічною системою, що постійно перебуває під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. Управління розвитком підприємства передбачає комплекс програм та дій, спрямованих на формування та розвиток потенціалу підприємства та досягнення стратегічних цілей підприємства. Відповідно, управління розвитком підприємства передбачає усунення внутрішніх та зовнішніх протиріч у його діяльності та якісні зміни, що стає можливим перш за все, завдяки управлінню знаннями, яке сприяє усуненню різних типів протиріч - економічних, інформаційних, структурних, організаційних, психологічних та соціальних [1].

Крім того, саме управління знаннями спирається на запровадження інноваційних методів у всіх сферах діяльності підприємства з метою підвищення ефективності виробництва, управління та конкурентоспроможності.

Інноваційна модель розвитку підприємств агробізнесу залежить, перш за все, від наявності та ефективності інноваційного потенціалу, розробки та запровадження інноваційної продукції, обсягів фінансування, інвестицій та готовності до цифрової трансформації бізнесу. Задля окреслення важливості цифрових технологій для розвитку підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища використовується категорія «цифрова стійкість», яка визначає здатність підприємства продовжувати функціонування та збалансовано розвиватися за допомогою цифрових технологій для одержання максимальних бізнес-результатів [2]. Відповідно, сьогодні підприємства агробізнесу обирають шлях цифровізації розвитку як єдину можливість відповідати умовам конкурентного середовища.

Управління розвитком підприємства на основі цифровізації дозволить: підвищити ефективність діяльності підприємства та продуктивність праці (запроваджуючи інноваційні технології та автоматизацію процесів), забезпечити більш ефективну аналітичну роботу (збільшив можливості аналізу даних), знизити витрати та збільшити дохід (в тому числі за рахунок виробництва нової продукції

та освоєння нових ринків), збільшити рівень безпеки (завдяки підвищенню рівня обізнаності та доступу до інформації).

Потрібно відмітити, що на шляху запровадження діяльності на основі цифровізації підприємства агробізнесу стикаються із різними проблемами – нестабільною мережею інтернету, неадаптованим програмним забезпеченням, відсутністю кваліфікованих спеціалістів як в галузі інформаційних технологій, так і в галузі інноваційного аграрного виробництва (оператори агродронів, механіки – наладчики систем гідропоніки, автоматичного посіву, збору урожаю тощо).

Крім того, управління розвитком підприємств агробізнесу повинно передбачати оптимальне поєднання усіх трьох складових сталого розвитку: економічної, екологічної та соціальної. І якщо економічна складова була й є пріоритетом розвитку підприємств вже довгий час, то визначення екологічної та соціальної складової в якості пріоритетів є ознакою часу та сучасних трендів в виробництві якісної продукції, забезпеченні її екологічності, збереження біорізноманіття, запровадженні біотехнологій, здійснення соціально відповідального бізнесу та дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

Окреслюючи проблеми, що стоять перед підприємствами агробізнесу ми повинні зазначити й руйнівні наслідки військового конфлікту – забруднені ґрунти, повітря, воду, знищені ферми, техніку, міграцію людей, які також потрібно долати.

Таким чином, ми можемо зазначити, що сьогодні Україна знаходиться в складних економічних умовах внаслідок широкомасштабного вторгнення, тому для своєчасної стабілізації економічного стану та повоєнної відбудови країни потрібно зробити «цифровий стрибок» у стратегічних сферах економіки, тобто перейти на новий рівень розвитку, міняючи проміжні стадії та кілька поколінь технологій, почавши відразу запроваджувати сучасні системи управління розвитком підприємства на цифровій основі.

Інформаційні джерела

1. Мартиненко М. В. Управління розвитком підприємства в умовах інноваційної знанієорієнтованої економіки. *Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»*, 2018. Вип. 94. С.36-46.

2. Білоусько Т. Ю., Мільман Л.М., Білоусько Р.С. Цифрова економіка - новий тренд економічного розвитку України. *Ефективна економіка*. 2022. №12. doi: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.12.50>